

QADRIYATLAR VA AN’ANALAR ASOSIDA O’QUVCHILARNI KASBIY MA’NAVIYATINI TARBIYALASH

Mutallibjonov Ma’rufjon

Qori Niyoziy nomli Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20004383>

***Annotatsiya.** Mazkur tezisda o’quvchilarni kasbiy ma’naviyat ruhida tarbiyalashda milliy qadriyatlar va an’analarining o’rni ilmiy-pedagogik jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek, uzluksiz ma’naviy tarbiya tizimi sharoitida o’quvchilarda kasbiy mas’uliyat, halollik, mehnatsevarlik, burch va vijdon kabi sifatlarni shakllantirishda tarbiyaviy vositalardan foydalanish masalalari yoritiladi. O’zbek olimlarining mazkur yo’nalishdagi ilmiy qarashlari asosida mavzuning nazariy va amaliy ahamiyati ochib beriladi.*

***Kalit so’zlar.** kasbiy ma’naviyat, qadriyat, an’ana, tarbiya, o’quvchi, milliy tarbiya, ma’naviy kamolot, uzluksiz tarbiya, pedagogik yondashuv, tarbiyaviy vositalar*

Kirish. Bugungi globallashuv sharoitida ta’lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri – nafaqat bilimli, balki yuksak ma’naviyatli, kasbiy mas’uliyatni his eta oladigan, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga tayanuvchi shaxsni tarbiyalashdir. Shu ma’noda o’quvchilarda kasbiy ma’naviyatni shakllantirish masalasi zamonaviy pedagogikaning dolzarb yo’nalishlaridan biri hisoblanadi. O’zbekistonning uzluksiz ma’naviy tarbiya siyosatida o’smirlik davrida shaxsiy qadriyatlar tizimi shakllanishi, milliy qadriyat va an’analarga hurmatning namoyon bo’lishi, fuqarolik pozitsiyasi va ma’naviy-axloqiy prinsiplarning mustahkamlanishi alohida vazifa sifatida belgilangan. Shuningdek, maktab ta’limida “Tarbiya” fanini joriy etish orqali yoshga mos tayanch ma’naviy-axloqiy fazilatlarni shakllantirish ko’zda tutilgan¹.

Mazkur yondashuvdan ko’rinadiki, kasbiy ma’naviyat alohida bir tor tushuncha emas, balki o’quvchining kelajakdagi mehnat faoliyati, jamiyatga munosabati, axloqiy pozitsiyasi va insoniy kamoloti bilan uzviy bog’liq tushunchadir. Shu bois kasbiy ma’naviyatni shakllantirishda milliy qadriyatlar, oilaviy tarbiya, xalq pedagogikasi, urf-odatlar, mahalla muhiti va maktabdagi tarbiyaviy faoliyat bir butun tizim sifatida ishlashi lozim. Bu masala davlat siyosati darajasida ham qo’llab-quvvatlanib, yosh avlod qalbiga tarix, madaniy meros, odob-axloq qoidalari, milliy qadriyatlar va ezgu an’analarini singdirishga qaratilgan multimedia mahsulotlar, tarbiyaviy resurslar va pedagogik mexanizmlarni yaratish belgilangan.²

Kasbiy ma’naviyat – bu insonning kelajak kasbiga nisbatan axloqiy, ma’naviy va ijtimoiy mas’uliyatli munosabatini ifodalovchi sifatlar majmuidir. U halollik, vijdon, burch, mas’uliyat, intizom, insonparvarlik, fidoyilik va mehnat madaniyati kabi fazilatlarni qamrab oladi. “Kasbiy ma’naviyat”ga oid o’quv adabiyotlarida ushbu tushuncha mutaxassis tayyorlash jarayonida qadr-qimmat, odob, axloq, milliy qadriyatlar va muomala madaniyati bilan chambarchas bog’liqligi ta’kidlanadi. Mazkur manbalarda kasbiy ma’naviyatni o’zlashtirish ijodkorlik, mustaqil fikrlash, pedagogik kompetensiya va amaliy faoliyat tajribasini rivojlantirishi qayd etiladi.

¹ O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda 1059-sonli qarori, Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasi. <https://lex.uz/docs/-4676839>

² O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 26-martdagi PQ-5040-son qarori – “Ma’naviy-ma’rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”. [Lex.uz](https://lex.uz)

Ahmadbekova Madinabonu Yoqubbek qizining “Kasbiy ma’naviyatning vazifalari” nomli maqolasida [4.] kasbiy ma’naviyatning jamiyat hayotidagi o‘rni va vazifalari haqida umumiy ilmiy fikrlar ilgari suriladi. Mazkur maqola ko‘proq umumiy-nazariy xarakterga ega bo‘lsa-da, u kasbiy ma’naviyatni shaxsning ijtimoiy foydali faoliyatiga tayyorlovchi omil sifatida talqin etadi. Bu yondashuv o‘quvchilar bilan ishlashda kasbiy ma’naviyatni faqat kasb tanlashga bog‘lab qo‘ymasdan, balki kundalik xulq-atvor, mas’uliyat va axloqiy tanlovlar bilan ham bog‘lash zarurligini ko‘rsatadi.

Demak, kasbiy ma’naviyatning ildizi aynan maktab davrida qo‘yiladi. O‘quvchi bugun oddiy topshiriqni vijdonan bajarishni, kattalarga hurmat bilan muomala qilishni, jamoa oldidagi burchini anglashni o‘rgansa, kelajakda u o‘z kasbiga ham shunday mas’uliyat bilan yondashadi. Shu sababli kasbiy ma’naviyatni tarbiyalash jarayoni erta yoshdan boshlanishi, uzluksiz va izchil davom etishi kerak. Bu fikr uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasidagi yosh bosqichlariga mos fazilatlarni shakllantirish talabi bilan hamohangdir.[1.]

Milliy qadriyatlar xalqning tarixiy xotirasi, turmush tarzi, urf-odatlar, axloqiy me’yorlari va ijtimoiy tajribasini o‘zida mujassam etadi. Ular o‘quvchi shaxsini tarbiyalashda tayyor ma’naviy dastur vazifasini bajaradi. O‘zbek oilasidagi kattaga hurmat, kichikka izzat, mehnatsevarlik, nonni e‘zozlash, halollik, mehmondo‘stlik, or-nomus, mahalla birdamligi kabi qadriyatlar kasbiy ma’naviyatning ham tabiiy poydevoridir. Chunki kelajak kasb egasining vijdonli, pokiza, intizomli bo‘lishi aynan shu qadriyatlarga tayanadi. Tarbiyaviy ishlarni milliy ruhda boyitish o‘quvchilarda milliy o‘zlikni anglash, ma’naviy yetuklik va ijtimoiy faollikni kuchaytirishi haqidagi ilmiy qarashlar ham shuni tasdiqlaydi.

To‘lqinova Dilafruzning “Milliy urf-odat, qadriyat va an’analar asosida bola tarbiyasidan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari” nomli maqolasida [5.] milliy qiyofa va betakror fazilatlarni shakllantirishda qadriyat va an’analar muhim vosita ekani ko‘rsatib berilgan. Mazkur yondashuvning kuchli tomoni shundaki, u tarbiyani abstrakt tushuncha sifatida emas, balki xalqning kundalik hayotida mavjud real ijtimoiy tajriba sifatida talqin qiladi. Biroq bu yerda muhim metodik xulosa shuki, qadriyatlarni shunchaki aytib berish emas, balki ularni o‘quvchining shaxsiy tajribasiga aylantirish zarur. Masalan, halollik haqida nasihat qilishdan ko‘ra, sinfda adolatli baholash, jamoaviy mas’uliyat va o‘zaro ishonchga asoslangan faoliyatni yo‘lga qo‘yish ko‘proq samara beradi.

Zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda ham tarbiya tizimining samaradorligi uning qadriyatlar tizimi qanchalik aniq va izchil ekaniga bog‘liqligi ko‘rsatiladi. Milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uyg‘unlashtirish haqidagi ilmiy qarashlarda mehr-oqibat, ota-onaga hurmat, mahalla madaniyati, mehmondo‘stlik, ilmiylik, adolat va fidoyilik kabi tushunchalar o‘quvchi tarbiyasining ustunlari sifatida talqin etiladi. Bu yondashuv kasbiy ma’naviyat tarbiyasida ham muhimdir, chunki har qanday kasb vakili o‘z faoliyatida nafaqat kasbiy bilim, balki adolat, halollik va insonparvarlikka ham tayanadi.

O‘zbek pedagog olimlari va tadqiqotchilari ishlarida kasbiy ma’naviyatni shakllantirish masalasi ko‘pincha milliy tarbiya, ma’naviy-axloqiy tarbiya va “Tarbiya” fanining ijtimoiy-pedagogik ahamiyati bilan bog‘liq holda yoritiladi. G.M. Tajiboyeva va M. Xabibullayevaning [8.] maqolasida “Tarbiya” fanining O‘zbekiston ta’lim tizimidagi o‘rni, yosh avlodni ma’naviy va axloqiy jihatdan kamol toptirishdagi zarurati asoslab beriladi. Mualliflar globallashuv sharoitida yoshlar ongini salbiy ta’sirlardan himoyalash hamda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan tarbiya tizimini takomillashtirishni dolzarb vazifa sifatida ko‘rsatadilar. Bu qarashlar

o‘quvchilarda kasbiy ma‘naviyatni tarbiyalash bevosita “Tarbiya” fani va sinfdan tashqari ishlar bilan uzviy olib borilishi lozimligini anglatadi.

“Tarbiyaviy ishlarni tashkil etishda milliy qadriyatlar” mazmunidagi maqolalarda [7.] esa milliy qadriyatlardan samarali foydalanish o‘quvchilarda vatanparvarlik, milliy o‘zlikni anglash, ma‘naviy yetuklik va ijtimoiy faollikni shakllantirishga xizmat qilishi tahlil qilinadi. Ushbu ishlarning ilmiy ahamiyati shundaki, ular tarbiyaviy ishlarni alohida tadbirlar yig‘indisi emas, balki uzluksiz va tizimli pedagogik jarayon sifatida talqin etadi. Ayniqsa, xalq pedagogikasi, milliy an‘analar va buyuk ajdodlar merosidan foydalanish tarbiya samaradorligini oshirishi haqidagi fikrlar o‘quvchilarning kasbiy ma‘naviyati masalasiga to‘liq mos keladi. Chunki kasbiy ma‘naviyat faqat dars mazmunida emas, tarbiyaviy muhitda, jamoa ichidagi munosabatda va namunali hayotiy tajribada shakllanadi.

Shu o‘rinda ilmiy tahlil shuni ko‘rsatadiki, mavjud maqolalarning ko‘pchiligida milliy qadriyatlarning umumiy tarbiyaviy ahamiyati yetarli darajada ochilgan bo‘lsa-da, aynan o‘quvchilarning kasbiy ma‘naviyatini shakllantirishga doir aniq metodik mexanizmlar kamroq yoritilgan. Ya‘ni “qadriyat → shaxsiy sifat → kasbiy fazilat” zanjiri ko‘pincha bilvosita ifodalanadi. Aslida esa o‘quvchida mas‘uliyat, vijdon, jamoaviylik, halollik, tashabbuskorlik, mehnat madaniyati kabi sifatlarni rivojlantirish kasbiy ma‘naviyatning amaliy ko‘rinishlaridir. Demak, keyingi tadqiqotlarda qadriyat va an‘analarni kasbiy orientatsiya, sinf rahbarlik faoliyati, tarbiyaviy soatlar va loyihaviy ishlar bilan bog‘lab o‘rganish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Bu xulosa normativ hujjatlardagi uzluksiz, yoshga mos va kompetensiyaga yo‘naltirilgan tarbiya talablari bilan ham uyg‘unlashadi.[1.]

O‘quvchilarda kasbiy ma‘naviyatni shakllantirishda quyidagi tarbiyaviy vositalar samarali hisoblanadi: ibrat va namuna, suhbat, munozara, badiiy asarlar, tarixiy shaxslar hayoti, xalq og‘zaki ijodi, milliy bayramlar, urf-odatlar, loyiha ishlari, jamoaviy mehnat, kasb egalari bilan uchrashuvlar va “Tarbiya” darslaridagi integratsion topshiriqlar. Bunda asosiy talab – har bir vosita o‘quvchining ichki dunyosiga ta‘sir etishi, unda ma‘naviy munosabat va mas‘uliyat hissini uyg‘otishi kerak.

Masalan, Abu Ali ibn Sino, Alisher Navoiy, Amir Temur, jadid ma‘rifatchilari yoki zamonaviy fidoyi kasb egalari hayoti misolida “ilmga sadoqat”, “burchga vafodorlik”, “xalq oldidagi mas‘uliyat” g‘oyalari o‘quvchilarga ochib berilishi mumkin. Xuddi shuningdek, Navro‘z, hashar, mahalladagi faolliqi, ota-onaga hurmat, ustozga ehtirom singari an‘analarni oddiy marosim sifatida emas, balki ijtimoiy mas‘uliyat va kasbiy axloqning ildizi sifatida talqin qilish lozim. Ana shunda o‘quvchi qadriyatni eshitilgan qoida emas, hayotiy mezon sifatida qabul qiladi. Davlat siyosatida ham yoshlar qalbiga milliy qadriyatlar va an‘analarni singdirishga qaratilgan yosh xususiyatiga mos ta‘limiy-media vositalarni ishlab chiqish vazifasi belgilangan. [2.]

Xulosa.

Qadriyatlar va an‘analar asosida o‘quvchilarni kasbiy ma‘naviyat ruhida tarbiyalash bugungi ta‘lim tizimining eng muhim vazifalaridan biridir. Chunki kasbiy ma‘naviyat shaxsning kelajakdagi mehnat faoliyatida namoyon bo‘ladigan halollik, burch, vijdon, intizom, mas‘uliyat va insonparvarlik kabi fazilatlarining ildizidir. Ushbu sifatlar esa o‘z-o‘zidan paydo bo‘lmaydi; ular oilada, maktabda, mahallada, milliy urf-odatlar va qadriyatlar ta‘sirida bosqichma-bosqich shakllanadi.

Ilmiy manbalar tahlili shuni ko‘rsatdiki, o‘zbek olimlari milliy qadriyatlar va an‘analarning tarbiyaviy imkoniyatlarini keng yoritganlar. Biroq ularni aynan kasbiy ma‘naviyat bilan bog‘lovchi metodik yondashuvlarni yanada chuqurlashtirish zarur. Shu ma‘noda tarbiyaviy

vositalardan maqsadli foydalanish, “Tarbiya” fani mazmunini kasbiy-axloqiy sifatlar bilan boyitish, qadriyatlarni o‘quvchining kundalik faoliyati va xulq-atvoriga singdirish ustuvor ahamiyat kasb etadi.

Demak, qadriyat va an’analar o‘quvchining ma’naviy olamini boyituvchi tarixiy merosgina emas, balki uning kasbiy kamolotiga xizmat qiluvchi amaliy pedagogik resursdir. Shu bois ta’lim muassasalarida kasbiy ma’naviyatni shakllantirish ishlari uzluksiz tarbiya tizimi, milliy qadriyatlar va zamonaviy pedagogik texnologiyalar uyg‘unligida tashkil etilishi lozim. [1.]

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda 1059-son qarori – “Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”. (Lex.uz)
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 26-martda PQ-5040-son qarori – “Ma’naviy-ma’rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”. (Lex.uz)
3. “Kasbiy ma’naviyat” darsligi va shu yo‘nalishdagi o‘quv materiallari.
4. Ahmadbekova M.Y. “Kasbiy ma’naviyatning vazifalari”.
5. To‘lqinova D. “Milliy urf-odat, qadriyat va an’analar asosida bola tarbiyasidan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari”.
6. “O‘quv-tarbiyaviy jarayonda milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg‘unligi” mavzusidagi ilmiy maqola.
7. Ro‘ziyeva Muhayyo Erkinovna “Tarbiyaviy ishlarni tashkil etishda milliy qadriyatlar” mavzusidagi ilmiy maqola. Ilm-fan va innovatsiya ilmiy-amaliy konferensiyasi. www.in-academy.uz/index.php/si
8. Tajiboyeva G.M., Xabibullayeva M. “Tarbiya fanining milliy ta’lim-tarbiya uchun ijtimoiy-pedagogik zaruriyati”. <https://www.in-academy.uz/>